

АПОСТОЛСКИ ВЕСНИК

ЛИСТ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ
НАМЕСНИШТВА
ОРАШАЧКОГ

ГОДИНА IV - Бр. 9 - АРАНЂЕЛОВАЦ, АПРИЛ 2010. ГОД.

„Аксиос - Достојан“

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Поздрављамо вас, драга браћо и сестре, и ове године Господње радосним и победним поздравом Васкрсења Христовог.

Радост васкрсења се не доживљава само једнога дана, на празник Христовог васкрсења, она треба стално да прожима следбенике Христове. Та радост се понавља на свакој недељној Служби Божјој, јер је свака недеља посвећена васкрсењу Христовом. И зато не може бити оправдања за изостајање са недељне васкршње Службе Божје. Упорно изостајање и игнорисање „васкршње заједнице“ на недељној Литургији, показује недовољно схватање значаја Христовог васкрсења.

Позивамо све вас, драги верници, на најрадоснију Службу Васкрсења Христовог, како у ове Васкршње дане, тако и у све остале недеље током године, да у вашим храмовима доживите непоновљиву радост Васкрсења и да можете, заједно са старозаветним царем Давидом, сваке недеље понављати: „Ево дана који створи Господ, радујмо се и веселимо се у њему!“

Позивам вас и најискреније молим, да прихватите још једну значајну васкршњу поруку: „Опростите све Васкрсењем!“ Превазиђимо све могуће неспоразуме, несугласице и раздоре, како у породици, тако и у свим међусобним односима. То ће бити најочигледнији доказ да смо схватили смисао и значај Христовог Васкрсења. Молимо се Васкрсом Господу да нам у томе помогне, пружимо руку помирења свима и радујмо се са анђелима и људима светлом Васкрсењу Христовом.

Ваистину Христос Васкрсе!

*Архијерејски намесник орашачки
Мићо Ђирковић
протојереј-ставрофор*

САДРЖАЈ

Свети Јован златоусти - Васкршње слово.....	2
Биографија новоизабраног Патријарха српског Г. Иринеја	3
Јеванђеље спасења	4
О осликавању Петропавловског храма у Аранђеловцу.....	6
Света тајна јелеосвећења	7
Свети великомученик Георгије.....	9
Црква светих апостола Вартоломеја и Варнаве у Раниловићу	11
Црква и национализам - други део.....	14
Сретењска прослава у Орашцу	17
Исповест свештенства Архијерејског намесништва орашачког.....	19
Помен војду Карађорђу и устаницима у Орашцу	20
Дечија страна.....	22

СА БЛАГОСЛОВОМ
ЊЕГОВОГ
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА
ЕПИСКОПА
ШУМАДИЈСКОГ
ГОСПОДИНА ЈОВАНА

Лист издаје:
*Архијерејско
Намесништво
Орашачко*

Илази три
пута годишње

Главни и одговорни уредник:
*Мићо Ђирковић
протојереј - ставрофор*

Технички уредник:
Тони Даниловић

Редакција:
*Стокан Ђирковић
протојереј - ставрофор
Сава Богдановић - синђел
Бранислав Борота - јереј
Александар Миловановић
јереј
Иван Теодосић - јереј
Милован Ранковић - јереј
Милош Ждралић - ђакон
Срећко Петровић
вероучитељ*

Лектор и коректор:
Јелена Теодосић

Уредништво и
администрација:

Цара Душана бб
34300 Аранђеловац
Тел. 034/714-445,

Бесплатан примерак

Штампа:
"Ђурђевдан" Аранђеловац

Тираж:
500 Примерака

ЦРКВА И НАЦИОНАЛИЗАМ

У „националном“ слоју нашег предања, слоју који се скоро потпуно одвојио од суштинског предања Цркве и чак постао довољан сам себи, налазимо узрок наше садашње црквене кризе. (Александар Шмеман)

Под национализмом мислим пре свега на мишљење да се људска бића могу класификовати као инсекти и да се цели блокови милиона или десетина милиона људи могу етикетирати као »добри« или »лоши«. (Џорџ Орвел)

Други део

Временом, у необичној спрези Цркве и државе, јављао се национализам у самој Цркви. У тринаестом веку, Кијевска Црква је доживела тешке нападе од стране нехришћана. По савлађивању опасности од Татара, и по одбрани од завојевача са запада Европе, Црква се почела сматрати чуварем руског народа. С друге стране, после пада Константинопоља, у тешким временима под исламском (и касније аустро-угарском) влашћу, православни патријарси у источноевропским земљама су постали народни поглавари: о заслугама које је кроз ово старање за очување народа имала Црква је много писано.

Дубоке везе између балканских народа (Грка, Бугара, Срба, Румуна) и Цркве су утврђене током болне историје. У осамнаестом и деветнаестом веку, најалост, православље постаје „плодни произвођач нација“¹ на Балкану. Ово се догодило и због утицаја који су долазили са Запада, под налетом идеја француске револуције и немачког романтизма. Епископи су, преузевши на себе улогу народних вођа, позивали сународнике на борбу за „веру и отаџбину“, а из оваквих устанака су настале савремене државе балканских традиционално православних народа.

У Идеје национализма су утицале и на схватање Цркве и хришћанског идентитета. Под налетом европског национализма, Црква у Србији током 20. века мења свој назив: од некадашње *Жичке Архиепископије и Пећке Патријаршије настаје Српска Православна Црква*. Слично се

догодило и у осталим земљама источне Европе. Под упливом националистичких идеја, десило се да православље и јелинизам постану једна иста ствар (у Грчкој), или се стављао знак једнакости између православља и српства (у Србији), или се догодило да верници маштају о Новом Риму – земаљском супериорном царству у којем ће руски народ да има посебну и доминантну улогу (у Русији). Тако су се границе Цркве измешале са границама нације, док су се народи (грчки, српски, руски, румунски...) постали нови народи од Бога изабрани. Дешавало се и да православни народи војују једни против других: и у балканским ратовима, као и у оба светска рата, православни народи Балкана су на своју срамоту убијали једни друге.

Национални и верски идентитет су се поистовећивали, а хришћански идентитет се на крају деградирао у саставни део националног идентитета. Православље се свело на обичаје једног народа. Црква се данас, од стране оних који су „традиционално православни“, легитимно сматра чуварем народне баштине. Тако се дошло до тога да многи од оних који се крсте чине то из националних разлога, а не због вере у Бога.

Хришћански идентитет је престао да се односи на припадност једној литургијској и есхатолошкој заједници, која је Црква, и постао је „укус“ националног идентитета.² Оно што

² У самој Цркви се велики број празника и прослављања успомене светих доводи у везу, на неки начин – било кроз повезивање са неговањем успомена на националне јунаке, било кроз „фолклоризацију“ хришћанства разноразним обичајима итд. – са важним националним догађајима, што само по себи сведочи о овом заокрету у хришћанском поимању мисије Цркве у свету.

¹ Како је то рекао Оливије Клеман – уп. Е. Behr-Sigel, “Orthodoxy and Peace”, стр. 25

је Христос одбио да учини Јуди и зилотима – да постане јеврејски национални ослободилац – се на крају, преобучено у рухо неке нове националне идеје, прихватило, и данас се са поносом предлаже, и иде се чак дотле да се од тога чини знак верности православљу и Цркви. Уместо Турака или Латина, ту су сада Нови светски поредак и Европска Унија, Америка или Ватикан, небитно – од Цркве се свеједно очекује да народ поведе у борбу за опстанак и повољнију будућност, да га заштити од зла и да га усмери у правцу изградње велике, силне и сигурне националне државе.

VI Тако је позив на спасење и освећење света и космоса замењен сакрализовањем и посвећењем Нације, док се црквено Предање, „жива стварност у Духу Светоме који све обнавља... искварило у неку врсту музеја-гроба нашег фоклора, ризничара националних традиција и истина нације“.³ Уместо да Црква објављује Јеванђеље, дошло се дотле да се у њој проповеда о предностима Јуде и зилота: логично је да се локална Црква преобразила у националну Цркву. Тако се стигло и до преклапања црквених јурисдикција – јер свакој нацији одговара њена Црква – што је напуштање ранохришћанске праксе и православне еклисиологије. У Америци и западној Европи Срби имају своје цркве, као што их имају и Грци, Руси, Бугари, Румуни, Албанци, Украјинци итд. Прихватањем историјске исцепканости човечанства на нације, Црква је престајала да сведочи нови начин постојања, објављен на Педесетницу.

Уместо сведочења јединства у Христу, православни су свету почели да сведоче поделу на националној основи: оснивање помесне Цркве у Америци или у другим западним земљама је онемогућено управо овим црквеним национализмом. Нација је постала идол којем се жртвује чак и Црква и њено јединство – јер што би се Србин или Рус мешао у Цркви са другима, кад може да има своју Цркву? Црква се жртвује Нацији, одлази се у клањање идолу Нације: „појединачни елементи, преко којих се везују људи у свакој конкретной области, одвајајући их од људи других области, тј. национални елементи, када се апсолутизују, претварају се у идоле – тако се национализам лако подудару са

идолопоклонством“.⁴

Служење нацијама, скривених иза идеја српства, јелинизма, панславизма итд., довело је до настанка националне Цркве, „чуварке народног бића“. Концепт националне Цркве је видљива пројава неспособности нас хришћана да будемо Црква без обзира на свој језик, порекло и народ. Национална Црква је неуспех живљења Педесетницом, неуспех прихватања јеванђељског идеала Будућег Царства, и изградња земаљског „тврдог града“: национализам је „непревазиђено многобоштво унутар хришћанства“.⁵

VII Националистичке тежње, оличене у јереси етнофилетизма, су осуђене од стране помесног сабора Православне Цркве одржаног у Константинопољу 1872. године, јер заговарају поделе људи сједињених у Христу. Ипак, и поред ове званичне осуде, етнофилетизам је бољка савременог православља.

Али, без обзира на људске слабости, на смутњу која преплавља данашња транзициона друштва и одражава се на Цркву, „Црква свој идентитет црпи из Царства Божијег и на њему заснива и гради своју видљиву структуру“. То значи да она, „као будућа заједница светих, гледа на све, без разлике, као на потенцијалне светитеље, независно од њихове боје коже, националне припадности, политичке или било које друге опредељености“.⁶

У природи Цркве је „отвореност, а не национализам: етнофилетизам није својствен Цркви и ми као хришћани дужни смо не само да волимо свој народ, већ и све људе, пошто је то заповест Христова; штавише, дужни смо да волимо чак и оне који нас не воле“.⁷

4 Георгије Манзаридис, „Време и простор“, *Видослов* 21 (2000), стр. 40.

5 Николај Берђајев, „Васељенскост и конфесионализам“, у *Православље и екуменизам* (зборник радова), Београд 2005, стр. 108.

6 *Богу Божије, цару царево – Благослов за часне и равноправне изборе*, саопштење Инфо службе СПЦ од 16. јануара 2008. године, доступно на <http://www.spc.rs/>.

7 Еп. Григорије Дурић, предавање у Центру Вудро Вилсон у Вашингтону на тему „Положај СПЦ на Косову и Метохији“, одржано 5.4.2005. године, доступно на <http://www.spc.rs>.

3 Пантелис Калаицидис, „Искушење Јудино“.

Када поштујемо национални идентитет, не заборавимо да је Црква једна, отворена за све народе. Утемељење Цркве на земљи није нација, већ Литургија – окупљање Цркве у ишчекивању Царства Божијег. Свето причешће сједињује хришћане без обзира на њихово национално порекло, а Црква није организована на етничкој основи, већ локалној. Хришћани немају отаџбине осим Царства Божијег: у овом свету су као „странци и дошљаци“ (1. Пт. 2, 1), а опет су Народ Божији – не због свог рода, племена и језика, већ због Христа који их је окупио у Цркву.

Национална димензија треба да служи Цркви, а не да је подреди себи самој. Ипак, догађа се супротно, нпр. историчари дело Светог Саве тумаче као стварање народне Цркве, а није тако – Свети Сава је сваким својим поступком настојао да створи црквени народ, а не народну Цркву, јер је добро знао да је Христос основао Цркву у коју је призвао све народе.⁸

VIII Нације ће наставити да постоје докле год буде постојала историја, међутим појмови нације и Цркве остају супротстављени један другом. Нација је увек само један производ поделе и комадања јединственог човечанства – нација дели оно што је на почетку било јединствено – а Црква, супротно од тога, сједињује оно што је претходно било раздвојено.⁹

Православље нећемо сачувати сабирањем напора за очување „јелинизма“, или „русизма“, или „српства“¹⁰ – већ управо супротно – превазилажењем националних подела у Цркви: „Ако можеш веровати да ћеш хришћанин постати тек ако се одрекнеш свог србовања (јер пред засењујућим ликом Христовим све друго бледи и губи на значају), и да ћеш тек поставши истински хришћанин моћи да будеш и прави Србин, само што ти тада до тога неће бити стало, ...“¹¹

8 Љубивоје Стојановић, „Екуменизам и етнофилетизам - православни поглед“, *Политикологија религије* (бр. 1), Београд 2007, стр. 141.

9 Уп. Пантелис Калаицидис, „Искушење Јудино“.

10 Александар Шмеман, „У трагању за корењем америчке буре“.

11 Владан Перишић, *Светосавска беседа* (одржана у амфитеатру Богословског Факултета у Београду 27. јануара 2002. године).

Нико од нас није бирао ни родитеље, нити земљу, нити народ у којем ће се родити. Својим рођењем смо постали чланови заједнице – најпре своје породице, а самим тим и грађани конкретне друштва, или припадници одређеног народа, и то је оно на шта нисмо могли да утичемо, оно што нисмо могли да бирамо.

Али нешто друго јесмо бирали, и још увек бирамо: својим „рођењем одозго“ (Јн. 3, 3–7), „другим рођењем“, постали смо поданици једног Царства које тек треба да дође, житељи Небеске Отаџбине. Крштењем смо признали Христа за свог Цара, одрекли се себе и прихватили крст Христов и, у контексту Цркве и избора да се живот живи хришћански, онај који било шта – чак и оца и мајку – љуби више него Христа, не може се сматрати Његовим следбеником (Мт. 10, 37). Што се нације тиче, „Бог не гледа ко је ко, него му је из сваког народа мио онај који добро чини“ (Дап. 10, 34–35). Овде треба тражити одговор на питања у вези са црквеношћу и националношћу.

Јеванђеље искључује националистичко фаворизовање једне нације, позивајући све народе у Цркву, Породицу деце Божије, и позивајући хришћане на служење, а не на отимање око светских ствари.

Како је, осврћући се на савремене проблеме српског народа и српске државе, говорио блажене успомене патријарх српски Павле: *„Кад би оснивање наше независне државе и њено одржање и напредак били могући само злочином, ја бих пре пристао да нестане не само велика него и мала Србија и сви Срби заједно са мнош, него што бих пристао на нељудско и нечовечно... Никада код хришћана не сме да дође до сукоба између љубави према свом народу и спремности да се као православни верници држе заповести Божије... Обавезни смо и у најтежој ситуацији да поступамо као људи. Нема тога интереса, ни националног, ни појединачног, који би нам могао бити изговор да будемо нељуди... Под сунцем има довољно места за све људе. Зато је мир најпотребнији свима, и нама и нашим непријатељима...“*

Срећко Петровић